

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 711.4+364.122.5

ГАБРЕЛЬ М. М.
ЛИСЯК Н. М.
ХРОМ'ЯК Й. Я.

Економіко–просторові взаємодії в моделюванні розвитку Львівської агломерації

Предметом дослідження є процеси агломерування простору України, методичні інструменти формування та управління агломераціями.

Мета дослідження – обґрунтувати пропозиції просторового розвитку агломерації з урахуванням економіко–просторових взаємодій для підвищення ефективності Стратегії розвитку Львівської агломерації.

Методи дослідження. Використано теоретичні й практичні положення соціальної логіки, де система соціальних знань, правил, цінностей, ролей, очікувань, переконань, когнітивних припущень і правил є важливою для розуміння й осмислення процесів, а також статистичний і раціонально–аналітичний методи.

Результати роботи. Увага зосереджена на основних аспектах і дискусійних моментах розробленої Стратегії розвитку Львівської агломерації та її відповідності новим реаліям, вимогам, часовим і просторовим характеристикам. Визначено напрями й завдання наукових обґрунтувань організації і розвитку агломерацій, що сприятиме агломеруванню простору України.

Сфера застосування результатів. У концепції просторового розвитку держави доцільно закласти ідеї агломерування, формування і розвитку агломерацій. Ці положення повинні враховуватись при оновленні Генеральної схеми планування території держави та Схем розпланування окремих адміністративних областей. Обґрунтовані авторські пропозиції щодо просторового розвитку Львівської агломерації, які базуються на врахуванні її унікальності й просторовості, а також нематеріальних чинників, доцільно використати при оновленні містобудівної документації на нижчих ієрархічних рівнях.

Висновки. Обґрунтовано пропозиції змін і доповнень до Стратегії розвитку Львівської агломерації, які передбачають врахування характеристик унікальності, просторової орієнтованості та нематеріальних чинників, що є важливими для підвищення соціально–еколого–економічної ефективності її реалізації. Конкретизовано та запропоновано нові заходи й проектні пропозиції формування й інтегрованого розвитку Львівської агломерації.

Ключові слова: агломерація, просторове планування, Стратегія розвитку, просторова організація, економічні обґрунтування.

GABREL M. M.
LYSYAK N. M.
KHROMYAK Y. Ya.

Economic and spatial interactions in the modeling of the development of Lviv agglomeration

The subject of the study is the processes of agglomeration of the space of Ukraine, methodical tools for the formation and management of agglomerations.

The purpose of the study is to justify proposals for the spatial development of the agglomeration, taking into account economic and spatial interactions to increase the effectiveness of the Lviv Agglomeration Development Strategy.

Research methods. The theoretical and practical provisions of social logic are used, where the system of social knowledge, rules, values, roles, expectations, beliefs, cognitive assumptions and rules is important for understanding and understanding processes, as well as statistical and rational-analytical methods.

Work results. Attention is focused on the main aspects and debatable points of the developed Development Strategy of the Lviv agglomeration and its compliance with new realities, requirements, temporal and spatial characteristics. The directions and tasks of scientific justifications for the organization and development of agglomerations, which will contribute to the agglomeration of the space of Ukraine, have been determined.

Scope of results. In the concept of spatial development of the state, it is advisable to include the ideas of agglomeration, formation and development of agglomerations. These provisions should be taken into account when updating the General State Planning Scheme and the Planning Schemes of individual administrative regions. Reasoned author's proposals regarding the spatial development of the Lviv agglomeration, which are based on taking into account its uniqueness and spaciousness, as well as intangible factors, should be used when updating urban planning documentation at lower hierarchical levels.

Conclusions. Proposals for changes and additions to the Development Strategy of the Lviv Agglomeration, which provide for the consideration of the characteristics of uniqueness, spatial orientation and intangible factors, which are important for increasing the social, ecological and economic efficiency of its implementation, are substantiated. New measures and project proposals for the formation and integrated development of the Lviv agglomeration were specified and proposed.

Keywords: agglomeration, spatial planning, development strategy, spatial organization, economic rationale.

Постановка проблеми. Стратегія розвитку Львівської агломерації до 2027 р. розроблена відповідно до розпорядження керівника Львівської обласної військової адміністрації № 481 від 18.10.2022 р. [1] і є документом, що визначає концептуальні підходи до інтегрованого розвитку агломерацій, відповідаючи світовому досвіду та практиці формування і управління такими утвореннями. Головною метою розроблення Стратегії стало обґрунтування науково-методичних основ для сталого розвитку Львівської агломерації – однієї з найстаріших в Україні (початкове її формування відбулося після проведення до міста залізниці 1861 р. і пришвидшеного еконо-

мічного розвитку та демографічного росту, коли число мешканців Львова і навколишніх поселень перевищило 100 тис. осіб [2]), визначення точок економічного зростання й збалансування інтересів прилеглих територіальних громад у їх майбутньому розвитку в складі агломерації. Актуальність розробки Стратегії розвитку Львівської агломерації підтверджується об'єктивними процесами в Україні та її регіонах. Автори ставлять за мету розширити контекст проблем і задач формування агломерацій, вийти за межі трактування Стратегії як погоджувального документу і задати напрями просторової організації й розвитку агломерацій, підвищити практичні резуль-

тати її використання, у т.ч. при оновленні містобудівної і планувальної документації.

Аналіз досліджень та публікацій. Незважаючи на дослідженість проблематики планування та інтегрованого розвитку агломерацій як закордонними [3–6], так і українськими [7–10] науковцями різних сфер – економістами, урбаністами, географами, юристами, «життєдіяльність» агломерацій в Україні фактично залишається формальною. На функціонуванні їх в умовах відсутності державних механізмів врегулювання взаємодій територіальних громад, інструментів синхронізації розвитку міста і приміських територій на засадах інтегрованого просторового планування, наголошують співробітники Інституту регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України [11].

Методологічні основи та інструментарій побудови Стратегій (стратегічного планування) розвитку систем різного ієрархічного рівня розглянуто в працях А.А. Томсон і А.Дж. Стрікланд [12], М. Портер і М. Крамер [13], Г. Джонсон, К. Скоулз та Р. Вітінгтон [14] П. Яржабковскі [15] та ін. Серед українських напрацювань виділимо дослідження Ю. Палехи [16], О. Карого [17], В. Савчука [18].

М. Пістун наголошує на важливості економічного розвитку території як важливої передумови прояву агломераційного ефекту. Автор наголошував також на важливості врахування даних аспектів при стратегічному плануванні та укладанні генплану міста (Пістун та ін. 1989).

М. Іжа та А. Маєв у дослідженні агломерацій Франції звертають особливу увагу на те, що розвиток агломерацій зазвичай супроводжується стійким економічним зростанням. Також авторами розглянуто моделі розвитку агломерацій, зокрема відносно того, що практичне втілення будь-якої моделі пов'язано з відхиленнями від ідеальної схеми, переплетенням різних моделей між собою, використанням у рамках однієї моделі окремих ознак інших моделей. Також автори зазначають, що практика організації управління в міських агломераціях визначається географічними особливостями, історичними аспектами формування та розвитку, особливостями її державного устрою країни та складу муніципальних систем (Іжа, Маєв 2017).

У дослідженнях Т. Кравцової розглянуто питання трансформації систем розселення та населених пунктів, розроблено методичні підходи до комплексної оцінки трансформаційних проце-

сів міст із урахуванням механізму ринкового господарювання та дозволяють оцінити потенціал системи розселення регіону (Кравцова, 2007). Авторка наголошує на виключній ролі урбанізації у модифікації адміністративно-територіального устрою та звертає увагу на формування значних територіальних диспропорцій у рівнях соціально-економічного розвитку центрів та периферії, яке формується у результаті інтенсивної урбанізації та агломерування.

Я. Жовнірчик зазначає, що міста, особливо великі, до яких відносяться і агломерації, мають необхідний потенціал для розширеного економічного відтворення, адже саме тут концентрується потужний працересурсний та інноваційний потенціал (Жовнірчик, 2004).

В. Осипов та М. Кукош звертають увагу на важливість економічного аспекту у розвитку агломерацій та їх конкурентоспроможність на світовому та вітчизняному рівні (Осипов, Кукош, 2014).

Мета статті – на основі аналізу та оцінки теоретичної обґрунтованості розробленої Стратегії розвитку Львівської агломерації визначити зміни і доповнення щодо її просторового розвитку в контексті нових реалій, вимог і механізмів реалізації. Вирішувались завдання:

- впорядкувати основні поняття проблематики агломерування та агломераційного простору;
- розкрити основні положення просторової економіки та суті чинників, які сприяють розвитку агломерацій;
- осмислити зміст соціально-економічних і просторових взаємодій формування й керованого розвитку агломерацій у контексті нових реалій та задач;
- виявити й проаналізувати в розробленій Стратегії розвитку Львівської агломерації неузгодженість та дискусійні положення її реалізації;
- обґрунтувати пропозиції змін і доповнень до Стратегії розвитку Львівської агломерації з урахуванням характеристик просторовості, як важливу умову підвищення ефективності її реалізації.

Виклад основного матеріалу. I. Категоріально-понятійний апарат та теоретичні основи розвитку агломерацій. Виділимо і конкретизуємо два ключових поняття – агломерація і стратегія розвитку. Агломерація – морфологічна одиниця, яка творить спільну систему пов'язаних між собою поселень, що виникли в результаті концентрації забудови й господарювання; зосередження

міст та інших населених пунктів на певній території. Поняття «агломерація», «агломераційний простір», «агломерування», «агломераційні функції» містять нечіткість. На нашу думку, вдалим є трактування агломерації китайськими дослідниками Ч.Фанг та Д. Ю, котрі визначають міську агломерацію як сукупність забудованих територій, сформованих головним містом або кількома сусідніми містами, що мають спільне промислове, інфраструктурне та житлове землекористування, високу щільність, а також вбудовані відкриті простори [3]. Польські науковці виділяють агломерації й столичні агломерації (метрополії), ототожнюючи їх із міським ансамблем, що характеризується досконалістю послуг, інституцій та об'єктів, спільним технічним, економічним, соціальним, політичним, культурним, інноваційним потенціалом та унікальною специфікою території. Агломерація, окрім урбанізованих територій, включає приміську та зони, необхідні для функціонування інженерних, комунікаційних, сервісних і інших підсистем, простори для рекреаційних і кліматичних цілей, а також харчового забезпечення, формує систему розселення, яка може бути моно- чи поліцентричною, складатися з багатьох населених пунктів і високоурбанізованих районів, у яких концентруються функції й розвиток [2; 4–6].

Агломерування вказує на існування взаємозалежності між містом-центром і сусідніми територіями, ідентифікує зону впливу ядра агломерації на оточення. Розвиток агломерацій пояснюється прагненням до підвищення ефективності процесів у них, чого можна досягти об'єднанням (інтеграцією) її складових. У межах агломерацій діють мережі, які створюють кумулятивний ефект об'єднання й масштабу, а також формуються імпульси розвитку місцевої економіки, що покращує інвестиційний клімат і якість умов життєдіяльності мешканців, і які можуть проявлятися лише в інтегрованому та концентрованому середовищі. Це стосується окремих видів діяльності, дозвілля, освіти, творчості, науки.

Формування агломераційних утворень відбувається повсюдно в країнах Європи і світу та є наслідком інтенсифікації процесів урбанізації і посилення ролі великих «вузлових» міст у національних і глобальній процесах. Вони є результатом взаємодій, що мають різну природу і, на думку окремих науковців [7–8; 10–11], агломерації можуть виділятися як окремий рівень адміністративно-територіального поділу країни, який відзначається

стійкістю й стабільністю. Ці утворення потребують узгодженої політики просторового та соціально-економічного розвитку, контролю та координації просторового планування, а також процесів урбанізації і раціонального використання ресурсів. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності агломераційного простору та регіонів.

Стратегія – термін, запозичений з військового лексикону, означає процес дії в умовах конфлікту, як підготовка й досягнення перемоги. Використання Стратегії в бізнесі, політиці, управлінні та просторовому плануванні вказує на спробу застосування «мистецтва війни» [19] для активізації й залучення потенціалу шляхом широкомасштабного довгострокового планування та розвитку, підвищення безпечності й перемоги; набір концептуальних рішень, які визначають і диктують подальші пропозиції і їх вибір; спрямування діяльності на унікальне поєднання цінностей та вибір узгоджених дій; пошук, формулювання та розвиток системної доктрини, яка за умови сумлінного дотримання забезпечить довгостроковий успіх; обґрунтування стратегічних та довгострокових цілей, їх узгодження, а також прийняття курсів дій і розподіл ресурсів, необхідних для досягнення; спрямування курсу для досягнення визначеного набору цілей стратегічного планування [14; 20].

Велика кількість визначень і трактувань Стратегії як документу дозволяє узагальнити, а також виділити характеристики, які підтверджують його специфіку стосовно сформульованих задач – послідовність дій, цілеспрямованість, довгостроковість. Цілеспрямований та довгостроковий характер Стратегії вказує на необхідність опиратися на певні ідеї та принципи організації та розвитку в агломераціях, які закономірно приведуть до розвитку системи в цілому [21–22]. Не слід ототожнювати зі змінами. Зміни, навіть позитивні, мають короткостроковий характер і можуть бути корисними, коли дають позитивний результат, та деструктивними – якщо ведуть до погіршення функціонування системи.

II. Досвід та стан агломерування в Україні.

Питанням агломерування простору приділяється особлива увага в просторовій політиці держав. Досвід управління містами та їх системами демонструє, що успішність забезпечується інтеграцією законодавчих, економічних і управлінських підходів, а також системним розумінням перспектив і науково обґрунтованого прогнозуван-

ня розвитку міст, врахуванням специфіки простору, людського та ресурсного потенціалу. Для прикладу, у скандинавських державах побудова раціональної соціально-економічної системи й просторової політики має тривалу історію пошуку та удосконалення механізмів, соціологізації ринкової економіки. Місто Стокгольм володіє генеральними планами, починаючи з XVII ст. та упродовж останніх ста років муніципалітет проводить передбачувальну політику — завчасно викуповує території, чим виключає можливість спекуляції земельними ділянками в майбутньому, а відповідно, — будівництво навколо Стокгольма і нині здійснюється на територіях, що належать місту, і контролюються муніципалітетом. Нідерланди, відвойовуючи землю в моря, використовують її з максимальною економічною, соціальною й екологічною ефективністю. Обмежені територіальні ресурси і висока щільність населення в країні змушують владу особливу увагу приділяти системі просторового планування в поєднанні з методами управління — придбання земельних ділянок, капіталовкладення в будівництво міського транспорту і проектування нових мереж транспорту, фінансування державою нового житлового будівництва, чітке законодавство з планування територій та містобудування [23]. Великий Лондон розвивається як єдиний простір, в якому управління розвитком транспорту, інженерної інфраструктури, природно-екологічних та інших аспектів здійснюється в межах агломерації. Лондон є частиною розгалуженої та складної мережі центрів різних розмірів і функцій: деякі з них мають стратегічне значення та знаходяться в центрі субрегіональних мереж і центрів. Мережа Великого Лондона, а також зв'язки, що утримують її цілісність, складають найпродуктивніший регіон Великобританії, на який припадає майже половина випуску продукції та найбільший чистий внесок у національний дохід [24].

Положення та досвід європейських країн доцільно враховувати при розбудові агломерацій в Україні та моделюванні їх майбутнього, але з урахуванням конкретних умов у територіальній громаді й регіоні. В Україні вивчення і врахування світового досвіду має формальний характер і недостатньо відображається в документах. Агломерації існують по факту, але відсутні в нормативно-правовому полі як об'єкти організації і регулювання, проте саме такі утворення виступають

системоформувальними ядрами, які акумулюють довкола себе людські, матеріальні і фінансові ресурси. Суспільний запит на формування агломерації істотно зріс в останні роки: в Київській агломерації — з 45% у 2020 р. до 95% у 2022-му; у Львівській — з 76% в 2021 до 88% у 2023 р. [26], що підтверджує важливість ролі великих міст-обласних центрів попри загальну негативну демографічну ситуацію в державі та реалії війни.

III. Характеристика, аналіз та оцінка Стратегії розвитку Львівської агломерації. Львівська агломерація — одна з семи українських агломерацій, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 роки (ДСРР) як центри економічного розвитку [25]. Виділяються також Київська, Дніпровська, Запорізька, Криворізька, Одеська та Харківська агломерації. Кожна з них — це системно цілісні утворення з чисельністю населення близько мільйона і більше осіб, що сформувалися навколо найбільших українських міст. Львівська агломерація у визначених Стратегією межах концентрує 42% мешканців області, 2/3 капітальних і прямих інвестицій, понад 90% інноваційного потенціалу, 72% діючих підприємств, які забезпечують 64% сукупного доходу області. Загальна площа Львівської агломерації становить 3 596,8 кв.км. Загальна чисельність населення громад станом на 1.01.2022 року — 1,05 млн осіб, у т. ч. міського — 79%, сільського — 21%. Займаючи лише 16,5% площі території області, щільність населення у межах агломерації складає 292 осіб/кв.км, що у 2,5 рази вище, ніж показник по області [27].

У соціальному плані агломерація — це ареал, в якому замикається тижневий цикл життєдіяльності мешканців і задоволення потреб соціальної сфери населення її території. Серед мешканців агломерації — користувачі послуг у сфері медицини (71%), культури (60%), торгівлі непродовольчими товарами (55%), фінансової сфери (49%), відпочинку і розваг (48%) [28].

Львівська агломерація визначена в межах (рис. 1):

1) львівська громада (м. Львів та найближчі населені пункти громади);

2) сусідні 18 громад — Бібрська, Великолюбінська, Городоцька, Давидівська, Жовківська, Жовтанецька, Зимноводівська, Івано-Франківська, Куликівська, Мурованська, Новояворівська, Новояричівська, Оброшинська, Підберізцівська,

Рисунок 1. Схема території Львівської агломерації

Джерело: [1]

Пустомитівська, Сокольницька, Солонківська та Щирецька.

Слабкими сторонами розвитку агломерації визначено: відсутність комплексної системи поводження з відходами; негативна зміна структури населення і зростання дефіциту кадрів; обмеженість ресурсів питної води; проблема водовідведення та очистки води; відсутність цілісної концепції планування просторового розвитку; недосконалість інтегрованої системи транспортної мобільності [1]. Стратегія зосереджена на виконання цілей:

- стійкого розвитку агломерації – через згуртованість і співпрацю громад і структур, що представляють різні інтереси;
- стійкості до кризових викликів та надзвичайних ситуацій через створення логістичного хабу в мережі національних і міжнародних сполучень;
- підвищення конкурентності умов для розвитку бізнесу і інновацій – створення кластерів національного рівня, зокрема, реабілітаційного та відпочинкового туризму;
- покращення якості життя мешканців – мобільності, розвитку інфраструктури водопостачання й водовідведення, системи поводження з відходами, розвитку мережі «зелених» і «блакитних» просторів.

Стратегія має чітку «протокольність» і розроблялася як основа для формування бюджету та отримання зовнішнього фінансування. Агломерація не є адміністративно-територіальною одиницею, що «звужує» можливості реалізації цілей і пріоритетів Стратегії, особливо в умовах підвищення фінансової спроможності територіальних громад, що утворилися навколо міст-обласних центрів. На десять громад, які перераховують найбільше реверсних дотацій (понад 45% всього їх обсягу за даними 2022 р.), припадає сім громад-обласних центрів (рис. 3): Дніпровська, Львівська, Запорізька, Харківська, Одеська, Вінницька, Полтавська міські громади, а також громади з розвиненою промисловістю – Криворізька, Маріупольська, Енергодарська [27].

У Львівській області у 2023 р. найбільш фінансово спроможними громадами області стали Новояворівська, Яворівська, Львівська, Солонківська, Івано-Франківська, тоді як у 2022 р. перше місце посіла Львівська громада, друге – Пустомитівська, третє – Кам'янсько-Бузька, четверте – Великомоствська, п'яте – Славська [30].

Фінансове забезпечення має найбільш важливе значення для реалізації цілей Стратегії. Це питання має чітку специфіку, зумовлену особливостями бюджетної системи та характером

Рисунок 2. Показники обсягів і локалізації житлового будівництва в просторі м. Львова

Джерело: [30, 32]

Рисунок 3. Територіальні громади міст-обласних центрів, що у 2022 р. перерахували найбільше реверсних дотацій до держбюджету

Джерело: [27]

міжбюджетних відносин, сформованих в країні. Зазначимо, що на відміну від об'єднаних територіальних громад, які формують фінансову модель управління на законодавчій основі (відповідно до Бюджетного кодексу, Податкового кодексу і Закону України «Про державний бюджет України»), розглядається можливість формування бюджету агломерації по фактичних витратах і потребах для фінансування спільних проектів, що потребує такого врегулювання (в Україні триває процес розгляду Закону «Про агломерації»).

Ефективна стратегія розробляється й реалізується на тривалий період і стосується насампе-

ред концептуальних, життєво важливих сфер діяльності, включає ухвалення різних за формою, масштабом і змістом рішень, які спрямовані на досягнення просторових, економічних, соціальних, безпекових, екологічних цілей у різних часових проміжках. Це також і усунення бар'єрів, що сформувалися внаслідок: а) природно-ресурсних та містобудівних умов (місцерозташування, режиму землекористування, рівня розвитку інженерної інфраструктури, існуючих інженерно-геологічних і природних умов); б) структурно-територіальних процесів (збільшення частки забудованих земель, зміна щільності та порушення масштабів

нового будівництва, зміни умов життєдіяльності); в) інституціональних чинників (структура територіальних громад, форми власності, цільове призначення території, відокремлений розгляд соціально-економічного та просторового вимірів у системі стратегічних документів, недотримання вимог містобудівної документації) тощо. Бар'єри створюють «розриви» в просторі агломерації, здорожчують реалізацію інвестиційних проєктів через несистемність резервування територій для суспільних потреб і забудову, додаткових витрат на викуп земельних ділянок.

Просторову організацію Львівської агломерації слід розглядати у взаємозв'язку з перспективним територіальним розширенням м. Львова та його окремих підсистем для забезпечення приросту ефективності використання потенціалу середовища. Розповзання забудови приміських територій за умов від'ємного демографічного приросту провокує негативні наслідки в довгостроковій перспективі через надлишкові витрати на формування й утримання, а також експлуатацію транспортної і інженерної інфраструктур. Це підтверджує і практика розвитку агломерацій. За даними моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України за період 2000–2020 рр. площа земель сільських населених пунктів зростає майже втричі, а площа міських поселень – лише на 25% [29]. Крім того, існує також практика неконтрольованого ущільнення районів існуючої житлової забудови, вибіркового розміщення окремих будинків на території міста Львова в режимі ручного управління, непідготовленість земельних ділянок для комплексної забудови житлових утворень. Наслідком є посилення просторового безладу, загострення проблем у громадських та просторах з високою історичною цінністю забудови через порушення вимог до поверховості й архітектури будинків. У Львові цей процес виходить з-під контролю громадськості, органів місцевого самоврядування та архітектури, переведений у комерційну площину.

Зростання вартості земельних ресурсів внаслідок нарощення обсягів будівництва житла і висока дохідність нерухомості у м. Львові має зворотний бік – місто стає дорогим для життя, знижується доступність значної частини мешканців міста щодо придбання власного житла. Львів перебуває на другому місці в Україні за як за обсягами будівництва, так і за його вартістю.

Для порівняння, за станом на 01.09.2021 р., відбувалося спорудження об'єктів: Київ – 685, Львів – 242, Одеса – 162; за 140 днів війни для інвесторів збудували: у Київській області – 97 900 кв.м (м. Київ – 27 600 кв.м житла), Львівській – 88 900 м², Одеській – 29 800 кв.м. За цінами на житло на первинному ринку Львів випереджає Київ (відповідно, 49 100 та 53 700 грн за кв.м).

Соціальна інтеграція в межах агломерації зростає, але зростають і конфлікти, зокрема, спротив з боку населення стосовно непрозорої діяльності місцевої влади, розподілу владних повноважень, бюджетного процесу, розподілення та спрямування коштів, розвитку інфраструктурних і транспортних комунікацій між містом і іншими складовими агломерації, преференцій і вигод для мешканців від залучення їх населеного пункту до новостворених територіальних громад у межах агломерацій.

Зазначені процеси є взаємозалежними, знаходиться на взаємодіях економічної, соціальної і просторової складових розвитку агломерації як системи, тому їх розв'язання вимагає застосування системного підходу їх вирішення. Проте доцільно виділити кризові ситуації, які «блокують» ефективно розв'язання інших і зумовлюють найбільший вплив на функціонування агломерації, а відповідно, слід сконцентрувати ресурси для їх послідовного розв'язання (звузити простір просторово-соціально-економічних рішень).

Ситуацію ускладнює неузгодженість між Стратегією розвитку агломерації та діючими на її території іншими стратегічними документами, що вказує на розбіжності, неузгодженості та складності, що виникають унаслідок неузгодженості просторових і соціально-економічних взаємодій у розвитку агломерацій. Скорочений обсяг і застарілість статистичних даних, а також невпорядкованість геопросторових даних звужують можливості стратегічного моделювання розвитку агломерації. Йдеться про дані щодо: забезпеченості соціальною інфраструктурою; демографічні процеси і перерозподіл населення і трудових ресурсів в останні роки; закритість даних державного земельного кадастру, а відомості про структуру земель є недоступними з 2016 р. (Держгеокадастром уже тривалий час проводиться перехід з форми звітності Б-зем на 1Б-зем). Ігноруються процеси, пов'язані з мобільністю населення та транспортною доступністю, що

є особливо актуальним при формуванні агломерацій, хоча сучасні методи аналізу даних дозволяють отримувати таку інформацію в постійному режимі. Відсутні також дані, що характеризують процеси та пропускну здатність транспортних магістралей і інфраструктури. Досвід України у цьому плані контрастує з міжнародною практикою, яка приділяє процесам переміщень провідне місце в стратегічному плануванні.

В обґрунтованій Стратегії ігноруються просторові показники, зокрема: «щільності» як критерію оцінки соціально-економічних процесів у містах і агломераціях; вартості землі, рівень якої може значно відрізнятись залежно від просторових рішень і правових умов на них; а також дані про аукціони в містах (неповна і несистематизована інформація), прав на земельні ділянки, про структуру житла тощо. Зібрана виконавчими органами інформація не дозволяє оцінити ризики, з якими стикаються міста та їх оточення, у т.ч. з погляду збереження природних ресурсів і забезпечення екологічної стійкості територій. Такі умови знижують обґрунтованість пропозицій розвитку агломерацій, закладають конфліктні ситуації та стратегічні помилки, усунення яких буде вимагати в майбутньому значних зусиль як від громад, так і держави загалом. Постає вимога доповнення кількісного аналізу просторових ситуацій якісними показниками, оцінки якісних аспектів і процесів життєдіяльності мешканців.

IV. Пропозиції змін і доповнень до Стратегії розвитку Львівської агломерації.

Розкриття унікальності просторової ситуації. Стратегія має ґрунтуватися не на загальних для кожного випадків змінних і «протокольо-формальному» підході, а на знаннях і розкритті унікальності просторової ситуації, чинниках, які є значущими для певної території. Це можливість зайняти свою нішу в загальних процесах розвитку регіону і держави, зосередження на функціях, які не можуть бути представлені в інших системах (ексклюзивних видах діяльності, культури, дозвілля, освіти, творчих сфер, науки). Унікальність агломераційних просторів пов'язується з:

- специфікою міста-центру, з огляду на його адміністративний статус, історичну, культурну та архітектурно-урбаністичну цінність;

- агломераційними функціями вищого ієрархічного (надрегіонального) рівня та зоною їх поширення (політичні, релігійні, адміністративні,

культурні, наукові, освітні, туристичні, господарські, фінансові, комунікаційні, й інформаційні), що пов'язані з наявністю об'єктів і структур, які презентують управління та контроль на міжнародному рівні;

- положенням агломерації в системі

- розвинутістю соціальної й виробничої інфраструктури, що створює унікальну спеціалізацію в галузях, які не є і не можуть бути відтворені будь-де в державі;

- роллю агломерації в системі міжобласної та обласної системи розселення щодо забезпечення потреб населення у послугах унікального, епізодичного й спеціалізованого (періодичного) попиту, а також комунікаційною доступністю на різних просторових рівнях, у т.ч. міжнародному;

- нематеріальними чинниками та особливостями агломераційного простору – духовно-світоглядними, ментальними, естетичними та інших умовами, що відображають якість просторової ситуації.

Виявлення і врахування в обґрунтуванні перспективи розвитку агломерацій унікальних характеристик вимагає оновлення методичного інструментарію досліджень, ідентифікації унікальних характеристик як стратегічних пріоритетів розвитку території, пошуку інструментарію розвитку нематеріальних ресурсів та оптимізації їх впливу на соціально-економічний розвиток території.

Підвищення потенціалу та ефектів агломерування. Формування агломерації – це насамперед упорядкування різноманітних зв'язків і відносин на території. Агломерація є включеною в систему зв'язків регіону, національного чи глобального рівня, що обумовлює залежність її функціонування від макроекономічних, політичних, законодавчих та інших впливів. У цьому відношенні важливо розуміти її місце в надсистемі та наслідки впливу макроекономічної політики на просторові системи вищого порядку.

Зв'язки між містом – центром і його оточенням є найбільш інтенсивними, поширюються на різні відстані та мають певні соціально-економічні, просторові й часові дії. Наприклад, ринки праці, землі, житла, капіталу, товарів і послуг мають свої просторові межі в агломерації. У випадку з робочою силою ця межа задається діапазоном сполучень. Для спеціалізованих товарів, що виробляються в місті, споживачі можуть розподілятися по всьому світу, тоді як сфера комунальних послуг обмежується адміністративними межами міста.

Інфраструктурні системи, орієнтовані на потреби міста (сміттєзвалища, джерела водопостачання), як правило, виходять поза його межі за значенням і функціями. Натомість процеси розселення, умови розміщення комерційної сфери концентруються в радіусі 10–15 км від межі міста.

Вимагають поглиблення дослідження кінетичних складових агломерації, а саме: потенціалу, зв'язків і їх розвинутості; потоків та їх концентрації в просторі; меж і середовища, в якому функціонує агломерація; сили й характеру (позитивного чи негативного) зв'язків між містом і оточенням; визначення бажаних змін розвитку агломерації. Зазначене підкреслює важливість усунення «розривів» агломераційного простору та збільшення ефектів агломерування шляхом міжтериторіальної співпраці для координації інтересів і консолідації ресурсів в межах агломерації з метою максимального задоволення суспільних потреб і гармонійного розвитку системи. Це також можливість організації співпраці на основі критерію зацікавлених сторін.

Посилення просторової орієнтованості Стратегії. Висока концентрація населення і щільність забудови у межах агломерації вимагає високого рівня її просторової організації, яку доцільно розглядати у взаємозв'язку з перспективним територіальним розширенням окремих підсистем та ефективністю використання ресурсів середовища. Рішення щодо просторової організації має враховувати вимоги оновленої містобудівної документації та Схем планування території України і регіонального рівня, Концепції інтегрованого розвитку територіальних громад, Комплексних планів їх просторового розвитку, Генерального плану міста-центру. Це стосується, зокрема: ресурсів і умов, що впливають на розвиток та визначають загосподарування території; вимог, норм і обмежень щодо їх використання; меж основних функціональних типів територій та прогностичні пропозиції щодо їх просторової організації; умов розміщення та зв'язків розселення в системах; перспективне бачення міста-центру та механізмів управління агломераційними процесами.

Просторова «орієнтованість» Стратегії вносить суттєві зміни в зміст, методи та організаційну структуру планування, а також систему реалізації стратегії розвитку агломерації. Процес просторового планування має сприяти цілісній перспективі та враховувати усі зв'язки й відносини на кон-

кретній території і в межах конкретних громад. Передумовою виділення просторових пріоритетів є поглиблена діагностика територій та дослідження ендегенних ресурсів, які мають бути використані для розвитку. Доцільно також виділити: 1) проблемні, що характеризуються несприятливими явищами у соціальній, економічній чи природній сфері, вимагають заходів, спрямованих на подолання бар'єрів розвитку; 2) інвестиційно-привабливі (полюси зростання); 3) зі специфічними функціями та ситуаціями. Стосовно визначених територій доцільно розробляти детальні параметри їх розвитку і використання.

Для обґрунтування вимог та концепції просторової організації та розвитку Львівської агломерації, окрім аналізу процесів та ресурсів на території, слід аналізувати проектні пропозиції минулих років, а також стратегії й локальні пропозиції соціально-економічного розвитку поселень цієї зони.

Конкретизуємо окремі заходи та проектні пропозиції щодо просторової організації і розвитку Львівської агломерації (рис. 4):

- об'єктивний процес формування агломерації обумовлений умовами розміщення міста – центру в міжобласній системі розселення (друга за площею після Київської, загальною площею 96,9 тис. кв.км, чисельність населення на початок 2008 р. – 8277,9 тис. чоловік, 16% території і 17,8% населення України), що визначає перспективи її розвитку, створює передумови для позиціонування Львівської агломерації як важливого структуроформуючого центру держави;

- складена система зв'язків Львова і приміської території, розселення і взаємне розташування функціональних зон орієнтує Стратегію на розвиток і розширення функцій, збільшення їх гнучкості, а також обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку, посилення динаміки процесів за різних сценаріїв урбанізації. Майбутнє взаємодій Львова і приміської зони пов'язується з гальмуванням розвитку міста – центру та розширенням впливу міського способу життя і діяльності на оточення, підтримкою малих міст і селищ на території агломерації;

- просторова організація взаємозв'язків пов'язується з єдністю і динамічністю процесів, а також транзитністю агломераційного утворення. Упродовж всієї історії ці взаємодії й зв'язки не характеризувалися єдністю, на що впливала специфіка природних та умов господарювання.

Рисунок 4. Напрями розвитку Львівської агломерації

Джерело: [1];

Умови єдності простору забезпечуються вимогами його динамізації, розбудови транспортних, інженерних та інформаційних комунікацій, узгодженням матеріальних характеристик простору з динамічними процесами на території, які носять невідворотний характер. Це забезпечить ефективне використання просторового потенціалу та вигоди, які може мати регіон за умов його неефективної просторової організації;

- територія агломерації має значну інвестиційну атрактивність щодо розміщення нового житла, комерційних та інших функцій і повинна розглядатися з позицій найбільшої соціально-еколого-економічної ефективності використання, що передбачає «фізично можливе та економічно доцільне використання земельної ділянки, у результаті якого вартість, що визначається, буде максимальною порівняно з вартістю, яка може бути визначена за аналізом інших можливих варіантів її використання» [31]. Для підвищення інвестиційної привабливості слід аналізувати альтернативні варіанти використання територій залежно від ринкової ситуації та перспектив її зміни, аналізу юридичної допустимості, технічної й фізичної можливості використання земель як об'єктів інвестиційної діяльності. Результатом дослідження умов перспективного використання території має бути вартісне вираження впливу обмежень (як позитивних, так і негативних) на загальну інвестицію та економічні показники ефективності проектів у цілому;

- у межах агломерації виділяються території різної активності процесів урбанізації. Стосовно цих

територій доцільно обґрунтовувати детальні параметри їх розвитку і використання – розширення функцій або обмежень їх розвитку; різні екологічні обмеження та напрями розвитку транспортної й критичної інфраструктури. За умов впровадження додаткових стимулів активізації чи засобів гальмування процесів діяльності слід обґрунтувати доцільні зміни площі і формування пропорційної структури території, розвиток інженерних мереж та виділення для цього територій, а також розміщення інвестицій і розвиток нових видів діяльності у галузях з високою доданою вартістю;

- важливо забезпечити засобами просторового планування цілісність природного каркасу території, уникати дрібнодисперсності й аморфності зон, регулювати антропогенні навантаження на територію, здійснювати організацію «стику» зон різного функціонального змісту. Внаслідок різноманіття природно-ландшафтних умов агломерацій та їх просторового освоєння неможливо розробити уніфіковані підходи до містобудівного загосподарування території. Їх доцільно визначити для кожного конкретного типу ландшафтів і конкретних природних умов. Особливої уваги потребує розробка ландшафтно-просторової композиції агломерації – обґрунтування характеристик забудови в межах територій з охоронними режимами; виявлення і збереження природних доміант у візуальному образі місцевості; формування нових доміант у забудові периферійних районів з урахуванням їх ролі у панорамах поселень тощо;

- капіталізація простору агломеризації як зростання вартості землі є результатом дії об'єк-

тивних закономірностей (близькість до кордону з ЄС, адміністративний статус, цінність історико-архітектурного та культурного середовища у Львові, концентрація людського, наукового та культурного потенціалу міста тощо), а також цілеспрямованої діяльності в сфері просторової політики (вимог містобудівної документації, якою визначено найбільш ефективно перспективне використання землі, здійснення «поліпшень» – прокладання доріг та інженерних мереж, покращення екологічної ситуації, забезпечення техногенної безпеки). Це створюватиме додану вартість землі та збільшуватиме надходження до місцевих бюджетів.

Висновки

Формування агломераційних утворень обумовлено процесами в сфері урбанізації та посиленням ролі «вузлових» міст. Їх створення дає значні вигоди та ефекти завдяки концентрації діяльності й населення, а також активізації соціокультурних процесів. Питання агломерування потребують особливої уваги в розробці просторової політики держави. Як підтверджує світовий досвід, різні країни мають власні системи організації та врядування агломераціями, які відповідають їх потребам і завданням. Ця діяльність регулюється поєднанням законодавчо-правових, територіально-містобудівних, фінансово-економічних та соціально-інституційних механізмів.

Формування агломерацій та обґрунтування моделей їх майбутнього в Україні зумовлено сильними внутрішніми просторовими зв'язками та взаємозалежністю механізмів розвитку територій. Нові можливості формування агломерацій з'явилися в результаті проведення адміністративно-територіальної реформи, а також у післявоєнний період. Сьогодні фіксуємо «розповзання» забудови територій та відставання інвестицій у розвиток інфраструктури, ускладнення транспортних проблем, стихійність розміщення житлової і комерційної функцій у межах міст і приміських територій, неконтрольоване зростання антропогенного впливу на природні комплекси, поглиблення неоднорідності та просторових контрастів навколо великих міст.

Відсутність спеціальних інституцій та форм управління агломераційними просторами зумовлює потребу ведення постійних переговорів між зацікавленими сторонами для запобігання фрагментації простору. До сьогодні немає ефективних

механізмів просторової організації агломерацій, упорядкування зв'язків і відносин на територіях, що виходять за межі міста, їх оптимізації.

Авторами розглянуто окремі дискусійні положення розробленої Стратегії розвитку Львівської агломерації – надмірна «процедурність» і регламентованість таких документів щодо формальних вимог; бюджетно-фінансової орієнтації; обсягу показників та невпорядкованості геопросторових даних. Це в цілому звужує можливості стратегічного моделювання просторового розвитку агломерації. Поверхнево також розглядаються нематеріальні чинники, які є значущими саме для конкретних територій.

Обґрунтовані пропозиції щодо змін і доповнень до просторового розвитку агломерації передбачають просторову орієнтованість, врахування характеристик унікальності, нематеріальних чинників та динамізму процесів для підвищення обґрунтованості рішень та ефективності реалізації Стратегії розвитку Львівської агломерації. Конкретизовано локальні заходи й проектні пропозиції її просторової організації і розвитку.

Список використаних джерел:

1. Стратегія розвитку Львівської агломерації до 2027 р. Львівська облдержадміністрація; Львівська обласна військова адміністрація. – Львів, 2023. <https://loda.gov.ua/documents/87308>
2. Habrel M. Delimitation of the metropolitan areas of Warsaw and Lviv over the last 100 years. The Polish-Ukrainian experience / Habrel M., Denis M., Majewska A., Habrel M., Izdebski M., Fenchuk O. // *Cities*. – 2024. – № 144. www.elsevier.com/locate/cities
3. Fanga Ch. Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon / Ch.Fanga, D. Yu // *Landscape and Urban Planning*. – 2017. – № 162. – Pp. 126–136. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204617300439>
4. Slawinski T. Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy / T. Slawinski. – Warszawa, 2011. – 352 s. <https://mbpr.pl/studium-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszaru-metropolitalnego-warszawy/>
5. Chmielewski J. Teoria Urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast / J. Chmielewski. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW, 2023. – 456 p.
6. Марковський Т. Метрополії, метрополійні простори, метрополізація. Основні поняття та проблеми / Т. Марковський, Т. Маршал; пер. з пол. Л.П. Казьмі-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ра; наук. ред. перекладу В.С. Кравців. – Львів, 2014. – 44 с.

7. Богачов С.В. Економіко–правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні: моногр. / Богачов С.В., Мельникова М.В., Устименко В.А. та ін. – Харків: НТМТ, 2015. – 247 с.

8. Дьомін М. Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України / Дьомін М., Маршал Т., Габрель М. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.–техн. зб.; Київ. нац. ун–т буд–ва і архіт.; відп. ред. В. В. Товбич. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 55. – С. 205–226.

9. Кравченко К. Дослідження урбанізації та міських агломерацій: вітчизняний досвід, проблеми та перспективи / К. Кравченко // Науковий вісник Чернівецького університету: Географія. – 2022. – Вип. 838. – С. 82–99.

10. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: моногр. / [за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої]. – К.: Фенікс, 2017. – 438 с.

11. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризику та механізми розвитку: моногр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долишнього НАН України»; наук. ред.: В. С. Кравців, І. З. Сторонянська – Львів: ІРД, 2020. – 531 с. <http://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf>

12. Thompson A. Strategic Management: Concepts and Cases / A. Thompson, A.J. Strickland. – U.S. International Student Edition: Irwin/McGraw–Hill, 1998. – 1000 p.

13. Porter M. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility / Micheal E. Porter, Mark R. Kramer // Harvard Business Review. – 2006, December. – Pp. 78–92.

14. Johnson G. Exploring Corporate Strategy / Johnson G., Scholes K., Whittington R. – Pearson Education, U.S.A., 2009. – 624 p.

15. Jarzabkowski P. Strategy as practice: Recursiveness, adaptation and strategic practices–in–use / Paula Jarzabkowski // Organization Studie, 2004. https://www.researchgate.net/publication/40499506_Strategy_as_Practice_Recursiveness_Adaptation_and_Practices–in–Use/

16. Палеха Ю.М. Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень): моногр. / Палеха Ю.М., Руденко Л.Г., Маруняк Є.О., Голубцов О.Г., Хайланд Ш. та ін. – К.: Реферат, 2016. – 76 с.

17. Карий О. І. Стратегічне планування розвитку міста / О. І. Карий. – 2. вид., перероб. і доп. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 316 с.

18. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико–прогнозна оцінка: кол. моногр. / [за заг. ред. В. К. Савчука]. – К.: Компринт, 2017. – 366 с.

19. 9 Timeless Strategies from Sun Tzu's The Art of War // Intellectual Takeout. – 2016. <https://intellectualtakeout.org/2016/01/9–timeless–strategies–from–sun–tzu–art–of–war/>

20. Флорида Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними / Річард Флорида, пер. Ірини Бондаренко. – К.: Наш Формат, 2019. – 320 с.

21. Ендрюс М. Будівництво спроможності держави. Факти. Аналіз. Дії / Ендрюс Метт, Прітчетт Лент, Вулкок Майкл. – К.: Самміт–книга, 2021. – 392 с.

22. Лисяк Н.М. Теоретико–методологічні засади інтегрованого розвитку урбанізованих систем: дис. ... докт. екон. наук : 08.00.05 / Н.М.Лисяк; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України. – Львів, 2021. – 400 с.

23. The Governance of Land Use in the Netherlands The Case of Amsterdam. – Paris: OECD Publishing, 2017. https://openresearch.amsterdam/image/2020/4/30/the_governance_of_land_use_amsterdam_2017.pdf

24. International Manual of Planning Practice / Judith Ryser, Teresa Franchini (Eds.). – ISOCARP, 2015. – 228 p.

25. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки [док. 695–2020 від 05.08.2020] // Верховна Рада України. Законодавство України. – 2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695–2020–%D0%BF#Text>

26. Бракує, див по тексту

27. Децентралізація: які громади годують Україну, а які – дотаційні. <https://www.chesno.org/post/5092/>

28. Думки і погляди населення Львівської агломерації: результати соціологічного дослідження. Аналітичний звіт. [проведений Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми Ради Європи «Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні»]. – Львів, 2023. https://kiis.com.ua/materials/pr/20230508_z/Report_LvivAgglomeration_March2023_ukr_fin.pdf

29. Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»: [док. 1291–2002–п, ред. від 14.12.2017] // Верховна Рада України. Законодавство України. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1291–2002–%D0%BF#Text>

30. Статистика Львівщини. <https://stat.loda.gov.ua/category/ekonomika/>

31. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок: [док. 1531–2002–п, ред. від 10.12.2011] // Верховна Рада України. Законодавство України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF#Text>

32. Будівництво будинків та котеджів у Львові. <https://ua-home.com.ua/>

References:

1. Stratehiya rozvytku L'vivs'koyi ahlomeratsiyi do 2027 r. L'vivs'ka obldierzhadministratsiya; L'vivs'ka oblasna viys'kova administratsiya. – L'viv, 2023. <https://loda.gov.ua/documents/87308>
2. Habrel M. Delimitation of the metropolitan areas of Warsaw and Lviv over the last 100 years. The Polish–Ukrainian experience / Habrel M., Denis M., Majewska A., Habrel M., Izdebski M., Fenchuk O. // *Cities*. – 2024. – № 144. www.elsevier.com/locate/cities
3. Fanga Ch. Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon / Ch.Fanga, D. Yu // *Landscape and Urban Planning*. – 2017. – № 162. – Rr. 126–136. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204617300439>
4. Slawinski T. Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy / T. Slawinski. – Warszawa, 2011. – 352 s. <https://mb-pr.pl/studium-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszaru-metropolitalnego-warszawy/>
5. Chmielewski J. Teoria Urbanistyki w rrojektowaniu i planowaniu miast / J. Chmielewski. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW, 2023. – 456 r.
6. Markovs'kyu T. Metropoliyi, metropoliyi prostory, metropolizatsiya. Osnovni ponyattya ta problemy / T. Markovs'kyu, T. Marshal; per. z pol. L.P. Kaz'mira; nauk. red. perekladu V.S. Kravtsiv. – L'viv, 2014. – 44 s.
7. Bohachov S.V. Ekonomiko–pravovi problemy rozvytku velykykh mist ta ahlomeratsiy v Ukraini: monohr. / Bohachov S.V., Mel'nykova M.V., Ustyomenko V.A. ta in. – Kharkiv: NTMT, 2015. – 247 s.
8. D'omin M. Vymohy y kryteriyi formuvannya mis'kykh ahlomeratsiy nykh utvoren'. Dosvid Pol'shchi ta praktyka Ukrainy / D'omin M., Marshal T., Habrel' M. // *Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya: nauk.–tekhn. zb.; Kyiv. nats. un–t bud–va i arkhit.; vidp. red. V. V. Tovbych*. – K.: KNUBA, 2019. – Vyp. 55. – S. 205–226.
9. Kravchenko K. Doslidzhennya urbanizatsiyi ta mis'kykh ahlomeratsiy: vitchyznyany dosvid, problemy ta perspektyvy / K. Kravchenko // *Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu: Heohrafiya*. – 2022. – Vyp. 838. – S. 82–99.
10. Urbanistychna Ukrainy: v epitsentri prostoro–vykh zmin: monohr. / [za red. K. Mezentseva, Ya. Oliynka, N. Mezentsevoyi]. – K.: Feniks, 2017. – 438 s.
11. Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsiyi: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohr. / DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' im. M. I. Dolishn'oho NAN Ukrainy»; nauk. red.: V. S. Kravtsiv, I. Z. Storonyans'ka – L'viv: IRD, 2020. – 531 s. <http://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf>
12. Thompson A. Strategic Management: Concepts and Cases / A. Thompson, A.J. Strickland. – U.S. International Student Edition: Irwin/McGraw–Hill, 1998. – 1000 r.
13. Porter M. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility / Micheal E. Porter, Mark R. Kramer // *Harvard Business Review*. – 2006, December. – Rr. 78–92.
14. Johnson G. Exploring Corporate Strategy / Johnson G., Scholes K., Whittington R. – Pearson Education, U.S.A., 2009. – 624 r.
15. Jarzabkowski P. Strategy as practice: Recursiveness, adaptation and strategic practices–in–use / Paula Jarzabkowski // *Organization Studie*, 2004. https://www.researchgate.net/publication/40499506_Strategy_as_Practice_Recursiveness_Adaptation_and_Practices-in-Use/
16. Palekha Yu.M. Metodyka intehratsiyi ekolohichnoyi skladovoyi rozvytku u prostorove planuvannya Ukrainy (rehional'nyy riven'): monohr. / Palekha Yu.M., Rudenko L.H., Marunyak Ye.O., Holubtsov O.H., Khayland Sh. ta in. – K.: Referat, 2016. – 76 s.
17. Karyy O. I. Stratehichne planuvannya rozvytku mista / O. I. Karyy. – 2.vyd., pererob. i dop. – L'viv: ZUKTs, 2007. – 316 s.
18. Stratehichnyy rozvytok pidpryyemstv ahraryni sfery ekonomiky Ukrainy: analityko–prohnozna otsinka: kol. monohr. / [za zah. red. V. K. Savchuka]. – K.: Komprynt, 2017. – 366 s.
19. 9 Timeless Strategies from Sun Tzu's The Art of War // *Intellectual Takeout*. – 2016. <https://intellectualtakeout.org/2016/01/9-timeless-strategies-from-sun-tzus-art-of-war/>
20. Floryda P. Kpyza upbanizmu. Chomu micta poblyat' nac neshchacnymy / Pichapd Floryda, per. Iryny Bondarenko. – K.: Nash Format, 2019. – 320 s.
21. Endryus M. Budivnytstvo spromozhnosti derzhavy. Fakty. Analiz. Diyi / Endryus Mett, Pritchett Lent, Vulkok Maykl. – K.: Sammit–knyha, 2021. – 392 s.
22. Lysyak N.M. Teoretyko–metodolohichni zasady intehrovanoho rozvytku urbanizovanykh system: dys. ...

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

dokt. ekon. nauk : 08.00.05 / N.M.Lysyak; DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M. I. Dolishn'oho NAN Ukrainy. – L'viv, 2021. – 400 s.

23. The Governance of Land Use in the Netherlands The Case of Amsterdam. – Paris: OECD Publishing, 2017. https://openresearch.amsterdam/image/2020/4/30/the_governance_of_land_use_amsterdam_2017.pdf

24. International Manual of Planning Practice / Judith Ryser, Teresa Franchini (Eds.). – ISOCARP, 2015. – 228 p.

25. Derzhavna stratehiya rehional'noho rozvytku na 2021–2027 roky [dok. 695–2020 vid 05.08.2020] // Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. – 2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695–2020-%D0%BF#Text>

26. Brakuye, div po tekstu

27. Detsentralizatsiya: yaki hromady hoduyut' Ukrainu, a yaki – dotatsiyi. <https://www.chesno.org/post/5092/>

28. Dumky i pohlyady naselennya L'vivs'koyi ahlomeratsiyi: rezul'taty sotsiolohichnoho doslidzhennya. Analitichnyy zvit. [provedenny Kyivskym mizhnarodnym instytutom sotsiolohiyi na zamovlennya Prohramy Rady Yevropy «Posylennya dobroho demokratychnoho vryaduvannya i stiykosti v Ukraini»]. – L'viv, 2023. https://kiis.com.ua/materials/pr/20230508_z/Report_LvivAgglomeration_March2023_ukr_fin.pdf

29. Pro zabezpechennya realizatsiyi Zakonu Ukrainy «Pro Heneral'nu skhemu planuvannya terytoriyi Ukrainy»: [dok. 1291–2002–p, red. vid 14.12.2017] // Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1291–2002-%D0%BF#Text>

30. Statystyka L'vivshchyny. <https://stat.loda.gov.ua/category/ekonomika/>

31. Metodyka ekspertnoyi hroshovoyi otsinky zemel'nykh dilyanok: [dok. 1531–2002–p, red. vid

10.12.2011] // Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531–2002-%D0%BF#Text>

32. Budivnytstvo budynkiv ta kotedzhiv u L'vovi. <https://ua-home.com.ua/>

Дані про авторів

Габрель Микола Михайлович,

д. техн. н., професор, завідувач кафедри архітектурного проектування НУ «Львівська політехніка»

е-mail: mykola.m.habrel@lpnu.ua

ORCID: 0000–0002–2514–9165

Лисяк Наталя Михайлівна,

д. е. н., доцент, проф. кафедри економіки і маркетингу НУ «Львівська політехніка»

е-mail: natali.bila@gmail.com

ORCID: 0000–0002–8228–016X

Хром'як Йосиф Якович,

к. техн. н., доцент, директор Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»

Information about the authors

Mykola Habrel,

Ph.D., professor, head of the department of architectural design of Lviv Polytechnic National University

е-mail: mykola.m.habrel@lpnu.ua

Natalya Lysiak,

Doctor of Economics, associate professor, prof. Department of Economics and Marketing of Lviv Polytechnic University

е-mail: natali.bila@gmail.com

Yosif Khromyak,

Associate professor, director of the Institute of Entrepreneurship and Prospective Technologies of the Lviv Polytechnic National University